

Revue SAONTSY

Le Malgache dans tous ses états

ISSN : 3080-1842

Centre d'Etude et de Recherche
sur la Construction Malgache
(CERCOM)

Ed.FINIDY

Entre patrimoine et modernité : quelle stratégie pour le développement du centre historique de Mutsamudu ?

Auteurs :

ABDOUROIHAMANE DJANDI

Doctorant en géographie,
Université d'Antananarivo
Mail : abdjaca@gmail.com

BOUL-YASS SAID BACAR

Doctorant en Sciences sociales,
Université d'Antananarivo,
Mail : boulyass.said@gmail.com

Pour citer cet article : ABDOUROIHAMANE DJANDI et BOUL-YASS SAID BACAR, «Entre patrimoine et modernité : quelle stratégie pour le développement du centre historique de Mutsamudu ?», Revue Saontsy : les malgaches dans tous ses états (ISSN : 3087-1842), Edition n°2, 30 Août 2025 PP. 48-62

Toute correspondance concernant la publication de la Revue SAONTSY : Le Malgache dans tous ses états, doit être adressée au responsable éditorial de la revue.

Adresse :

RATERARIJAONA Dimbinihary Josephson

Tel : + 261 389 729 021

Email: raterarijaona@finidyresearch.net

Entre patrimoine et modernité : quelle stratégie pour le développement du centre historique de Mutsamudu ?

Auteurs : ABDOUROIHAMANE DJANDI* et BOUL-YASS SAID BACAR**

* Doctorant en géographie,
Université d'Antananarivo, EAD6 : Espace et Société
Mail : abdjaca@gmail.com

** Doctorant en Sciences sociales,
Université d'Antananarivo, EAD7 : Sociétés, Arts et Cultures du Sud-Ouest de l'Océan Indien.
Mail : boulyass.said@gmail.com

Résumé :

La médina de Mutsamudu, capitale de l'île d'Anjouan aux Comores, est un espace urbain à forte valeur patrimoniale. Il se distingue des quartiers extra-muraux par son architecture unique, ses ruelles étroites, ses maisons à étages en pierre de corail, ses minarets, caractéristique spécifique de l'ancienne ville arabo-musulmane. Cependant, cette richesse patrimoniale est aujourd'hui menacée par des dynamiques complexes : pression démographique, transformations socio-économiques. Des défis soulevant des tensions entre préservation du patrimoine historique et besoins modernes en logement et développement économique.

Mots-clés : Patrimoine culturel, Modernité, Conservation, Mutsamudu

Introduction

Les villes historiques insulaires, notamment dans les pays du Sud, font face à une tension croissante entre la préservation de leur patrimoine culturel et les exigences du développement urbain contemporain. Cette dualité se révèle particulièrement aiguë dans les contextes à faibles ressources, où les pressions démographiques, les vulnérabilités économiques et les défis environnementaux se conjuguent pour menacer la pérennité tant du bâti historique que du patrimoine immatériel. C'est dans ce contexte que s'inscrit le centre ancien de Mutsamudu, capitale de l'île d'Anjouan dans l'archipel des Comores. Héritier d'une histoire pluriséculaire façonnée par les échanges dans l'océan Indien, ce centre historique de Mutsamudu incarne un patrimoine architectural, urbain et culturel d'une valeur inestimable, aujourd'hui en péril.

Cet article vise à analyser de manière critique l'état actuel du centre historique de Mutsamudu et à explorer des pistes de conciliation entre préservation patrimoniale et développement urbain. Il s'agit de proposer des stratégies durables permettant de valoriser ce patrimoine tout en répondant aux besoins socio-économiques et infrastructurels de ses habitants.

Nous faisons l'hypothèse que la préservation du centre ancien de Mutsamudu est possible à condition de repenser les politiques urbaines à travers une gouvernance participative, une planification intégrée et un ancrage dans les dynamiques locales. Une telle approche permettrait d'éviter à la fois la muséification du site et sa marginalisation au profit de projets de développement standardisés.

Ce travail s'inscrit dans une perspective interdisciplinaire à la croisée de la géographie urbaine, de l'anthropologie du patrimoine et des études postcoloniales. Il mobilise les concepts de « patrimonialisation » (Choay, 1992), de « ville ordinaire » (Robinson, 2006), ainsi que de « justice spatiale » (Soja, 20q10), afin d'interroger les formes de gouvernance urbaine et les mécanismes d'exclusion ou d'intégration qu'elles induisent. Une attention particulière est portée aux formes d'urbanisation informelle et aux savoir-faire locaux comme leviers de préservation active.

L'étude s'attache à caractériser les dynamiques de dégradation et de résilience observées dans le centre ancien de Mutsamudu, en identifiant à la fois les facteurs accélérant la perte patrimoniale et ceux contribuant à sa préservation. Il s'agit également d'identifier les leviers sociaux, institutionnels et économiques pouvant être mobilisés dans une stratégie de gestion intégrée du patrimoine. Enfin, l'étude ambitionne de proposer un cadre d'action localisé, articulant les impératifs de développement urbain avec les exigences de sauvegarde du patrimoine, dans une perspective inclusive et durable qui ne sacrifie ni l'authenticité du lieu ni la place de ses habitants.

I. Méthodologie

Pour analyser les stratégies envisageables de développement du centre historique de Mutsamudu, cette étude s'est appuyée sur une démarche méthodologique à la fois pluridisciplinaire et qualitative. Cette approche a permis de saisir la complexité des enjeux urbains, patrimoniaux, sociaux qui s'entrelacent dans ce contexte spécifique.

Elle combine ainsi l'exploitation de documents écrits (archives historiques, plans urbains, et rapports institutionnels), observation directe sur le terrain, analyse spatiale à partir d'outils cartographiques via le SIG, ainsi que des entretiens semi-directifs avec les acteurs locaux (habitants, autorités, spécialistes du patrimoine, représentants associatifs). « *Les outils géomatiques, dont les SIG, sont devenus incontournables pour analyser les dynamiques spatiales du patrimoine et en assurer une gestion raisonnée dans le temps* »¹. Cette citation s'applique particulièrement à un centre historique vulnérable comme celui de Mutsamudu, exposé à la fois à des risques naturels et à une urbanisation rapide.

Carte n°1 : Localisation de la zone de recherche

¹ REGHEZZA-ZITT M. (2012), Géographie du risque, Paris. Armand Colin.

II. Historique du centre de Mutsamudu

Le centre historique de Mutsamudu, capitale de l'île d'Anjouan dans l'archipel des Comores, est un espace urbain d'une richesse patrimoniale exceptionnelle, fruit de plusieurs siècles d'échanges et de métissages dans l'océan Indien. Fondée à la fin du XV^e siècle, Mutsamudu s'est rapidement imposée comme un carrefour commercial régional, grâce à sa position stratégique sur les routes maritimes reliant la côte swahilie, Madagascar, le golfe Persique, l'Inde et l'Asie du Sud-Est². Cette situation privilégiée a favorisé l'émergence d'une ville portuaire cosmopolite, marquée par la présence de marchands arabes, persans, indiens, africains et, plus tard, européens³.

Le tissu urbain de Mutsamudu s'est progressivement structuré autour d'un noyau ancien, organisé selon un schéma dense et organique, caractérisé par un enchevêtrement de ruelles étroites, de maisons en pierre de corail, et de cours intérieures protégées⁴. L'architecture est remarquable, notamment dans la maîtrise de la ventilation naturelle, l'utilisation de matériaux durables et l'adaptation au climat insulaire⁵.

La construction de la citadelle au XVIII^e siècle, destinée à protéger la ville des incursions malgaches et européennes⁶, illustre la volonté des sultans d'Anjouan de renforcer l'autonomie politique et la sécurité de la ville. Ce fort, surplombant la médina, constitue aujourd'hui l'un des symboles majeurs du patrimoine architectural de Mutsamudu.

Sous la colonisation française, à partir de la fin du XIX^e siècle, Mutsamudu connaît une série de transformations administratives et urbaines, marquées par l'introduction d'un urbanisme plus rationalisé et par l'implantation de bâtiments publics conformes aux normes coloniales⁷. Toutefois, le centre ancien conserve en grande partie son organisation traditionnelle jusqu'aux dernières décennies du XX^e siècle⁸.

² Walker, I. (2019). *Islands in a Cosmopolitan Sea: A History of the Comoros*. Hurst Publishers.

³ Allen, J. de V. (1993). *Swahili Origins: Swahili Culture and the Shungwaya Phenomenon*. James Currey.

⁴ Nassef, A. (2014). "Mutsamudu, ville historique des Comores : enjeux de patrimonialisation", *EchoGéo*, n° 27.

⁵ UNESCO (2011). *Rapport d'expertise sur la conservation des architectures vernaculaires dans l'océan Indien*.

⁶ Ladan, M. (2007). *Histoire d'Anjouan*. Moroni : Institut National des Langues et Civilisations.

⁷ Dubois, H. (2001). *Colonisation et urbanisme aux Comores : une architecture de la rupture*. CNRS Éditions.

⁸ Archives nationales des Comores, série MTS/003.

Depuis l'indépendance des Comores en 1975, la ville a connu une croissance démographique importante et une urbanisation souvent non planifiée, qui exerce une pression croissante sur le patrimoine ancien⁹. Les mutations socioéconomiques, les migrations internes, ainsi que l'absence de politiques de conservation structurées ont contribué à fragiliser cet héritage historique.

Aujourd'hui, le centre historique de Mutsamudu se trouve à la croisée des chemins : entre mémoire et effacement, entre valorisation patrimoniale et urbanisation informelle. Sa sauvegarde constitue un enjeu crucial, non seulement pour l'identité culturelle de l'île d'Anjouan, mais aussi pour le développement urbain durable de l'ensemble de la ville¹⁰.

III. Représentation sociale du patrimoine à Mutsamudu

À Mutsamudu, le patrimoine urbain ne se réduit pas à un simple ensemble de vestiges architecturaux ou d'objets anciens : il constitue un élément vivant de l'identité collective, porteur de sens, de mémoire et de pratiques sociales. Les représentations sociales du patrimoine reflètent ainsi des rapports multiples, parfois ambivalents, que les habitants entretiennent avec leur environnement urbain historique.

Pour une grande partie des résidents, notamment les anciens, le centre ancien est perçu comme le cœur historique et spirituel de la ville, un lieu de mémoire des dynasties passées, des échanges marchands, des traditions religieuses et des solidarités communautaires. Les ruelles, les mosquées anciennes, les maisons en pierre de corail, ou encore les portes sculptées sont investies d'une forte valeur symbolique, associée à des récits familiaux, des pratiques rituelles ou à des formes de sociabilité locales¹¹.

Cependant, ces représentations peuvent entrer en tension avec d'autres visions plus critiques ou plus détachées. Pour une partie des jeunes générations et des nouveaux arrivants, souvent confrontés à la précarité, au chômage ou à l'exiguïté du logement, le centre ancien peut aussi être perçu comme un espace vétuste, dégradé et contraignant, inadapté aux modes de vie contemporains¹². L'absence de services de base (assainissement, voirie,

⁹ INSEED (2020). Recensement Général de la Population et de l'Habitat. Union des Comores.

¹⁰ Programme des Nations Unies pour les établissements humains (UN-Habitat), Rapport sur Mutsamudu, 2021

¹¹ Nassef, A. (2014). "Mutsamudu, ville historique des Comores : enjeux de patrimonialisation", *EchoGéo*, n° 27.

¹² Entretien de terrain, habitant du quartier de Mutsamudu, août 2025.

éclairage), le manque d'entretien du bâti, ainsi que l'étroitesse des ruelles peuvent renforcer un sentiment de relégation urbaine.

Par ailleurs, la représentation du patrimoine est également influencée par les dynamiques de reconnaissance institutionnelle. Les projets de valorisation patrimoniale portés par des ONG, des acteurs internationaux ou les autorités locales peuvent provoquer des fractures symboliques lorsqu'ils sont perçus comme imposés de l'extérieur ou porteurs de normes étrangères à la culture locale¹³. Ce phénomène, bien documenté dans d'autres contextes postcoloniaux, peut renforcer une méfiance vis-à-vis des politiques patrimoniales si celles-ci ne prennent pas en compte les usages sociaux, les représentations endogènes et les priorités des populations locales.

Enfin, des initiatives communautaires, parfois informelles, participent à réactiver une mémoire partagée autour du centre ancien. Des fêtes religieuses, des cérémonies coutumières ou des formes d'auto-réhabilitation du bâti contribuent à maintenir un lien affectif et identitaire avec le patrimoine, en dehors des cadres institutionnels¹⁴. Ces pratiques montrent que le patrimoine à Mutsamudu n'est pas figé dans le passé, mais constitue un espace d'interprétation, de négociation et de revendication.

Comprendre ces représentations sociales est donc essentiel pour construire des politiques de préservation légitimes, inclusives et durables. Cela implique de reconnaître le patrimoine non seulement comme un objet à protéger, mais comme un vecteur de mémoire, d'appartenance et de projection dans l'avenir, au cœur des dynamiques urbaines locales.

IV. Résultats

IV.1. Un patrimoine sous pression

Fondée au XIIe siècle, la ville de Mutsamudu s'est développée autour d'un port actif, au carrefour des routes commerciales de l'océan Indien. Marquée par l'influence des sultanats locaux, des cultures swahilies, arabes et asiatiques, elle a progressivement façonné un tissu urbain dense, aujourd'hui encore perceptible à travers ses ruelles sinueuses, ses maisons à étages en pierre de corail, ses mosquées anciennes et sa citadelle défensive surplombant la ville.

¹³ Smith, L. (2006). *Uses of Heritage*. Routledge.

¹⁴ Observation directe, cérémonie du Mawlid au centre ancien, mars 2025.

Photo n°1 : Le centre historique de Mutsamudu avec sa citadelle défensive

Source : Chababi patrimoine

Ce patrimoine urbain, à la fois matériel et immatériel, constitue un témoignage vivant de l'identité culturelle d'Anjouan. Toutefois, il est aujourd'hui gravement menacé par les dynamiques contemporaines : urbanisation non planifiée avec une densité de plus de 1200 hbts/km², vétusté des infrastructures, perte progressive des savoir-faire traditionnels, exposition aux aléas climatiques et, surtout, absence de dispositifs institutionnels efficaces de sauvegarde et de mise en valeur à long terme. « *En l'absence d'une planification urbaine adaptée, la ville de Mutsamudu risque de devenir foyer de vulnérabilités structurelles face aux aléas climatiques* »¹⁵. Il est donc nécessaire de penser à la préservation de ce patrimoine en mettant en avant les risques liés aux aléas climatiques. « *Ce que nous appelons patrimoine est toujours le produit d'un choix, d'une mise en mémoire, d'un processus de reconnaissance. Il est donc constamment exposé à des tensions* »¹⁶. La médina de Mutsamudu ne fait exception à cette règle.

¹⁵ DJANDI A., (2025), Face au changement climatique : une planification urbaine durable aux Comores, disponible sur, <https://masiwa-comores.com/politique/face-au-changement-climatique-une-planification-urbaine-durable-aux-Comores/>

¹⁶ NORA P., (1984), Les lieux de mémoire : La République, Paris : Gallimard.

V. Modernisation et risque d'effacement

L'explosion démographique à Mutsamudu et la topographie accidentée pousse les habitants à venir au noyau de la cité autrefois occupée par la classe de noble pour s'installer. Nombreux sont ceux qui modifient l'architecture par des habitations modernes. Une enquête menée sur le terrain au centre historique de Mutsamudu en 2024, démontre que plus 70% de nouvelles constructions ne respecte pas les normes et sont les résultats d'une profonde transformation. « *A mesure que la ville moderne se déploie, elle ronge peu à peu la mémoire des lieux* »¹⁷. Certaines des constructions sont –des locaux des marchandises voire des ateliers de bijouteries, etc. « *Nous construisons des nouveaux bâtiments avec des chambres à louer en bas* »¹⁸.

Photo n°2 : Des nouvelles constructions dans le centre historique de Mutsamudu

Source : Abdouroihamane Djandi 2024

Cette photo montre les nouvelles constructions au centre historique dénaturant l'architecture traditionnelle. Ces types des constructions effacent l'identité patrimoniale du site de manière progressive. Dans un autre angle, il s'agit des résultats de l'urbanisation non-maitrisée qui menace la mémoire et l'esthétique du lieu. Dans ce cadre une régulation est plus que nécessaire et urgente pour préserver l'authenticité historique.

¹⁷ CHOAY F., *L'allégorie du patrimoine*. Paris : Editions du Seuil.

¹⁸ Propos recueilli par Abdouroihamane Djandi auprès d'un habitant de la médina

V.1. Le fort besoin de préservation sans figer

La préservation du centre historique de Mutsamudu est plus qu'alarmante. Dans ce contexte, la candidature en cours pour son inscription comme patrimoine mondial de l'UNESCO représente bien plus qu'une simple reconnaissance symbolique. Elle constitue une opportunité stratégique pour revaloriser ce centre historique, en le positionnant comme un levier de développement territorial et de rayonnement culturel à l'échelle régionale et internationale. L'inscription au patrimoine mondial ouvre, en effet, l'accès à des mécanismes renforcés de protection juridique, à des financements internationaux dédiés à la conservation, ainsi qu'à des partenariats techniques et scientifiques en faveur de la sauvegarde et de la gestion intégrée du patrimoine. Toutefois, « *Il ne s'agit pas de muséifier la ville ancienne, mais de l'adapter aux besoins contemporains sans lui faire perdre son âme* »¹⁹.

Planche n°1 : Types de construction à la médina

Source : Auteurs

Cette tension entre conservation et développement est d'autant plus aiguë dans un contexte insulaire comme celui d'Anjouan, marqué par une forte pression foncière, une croissance démographique rapide, des ressources institutionnelles limitées et une vulnérabilité accrue aux changements climatiques.

¹⁹ ECOCHARD M., (1965), Urbanisme et habitat au Maghreb, Entretiens, Rabat : Centre de documentation et de recherche urbaine.

Carte 2 : Vulnérabilité de la médina

Cette carte illustre la vulnérabilité du centre historique de Mutsamudu face aux aléas climatiques. La médina reste aujourd'hui un témoignage fort de la culture arabo-musulmane sur l'île d'Anjouan. La majorité des constructions anciennes sont en périls.

Ainsi, au-delà de la seule valorisation esthétique ou touristique du patrimoine, la candidature à l'UNESCO impose de repenser les logiques d'intervention urbaine selon une approche holistique, intégrant les dimensions culturelles, sociales, économiques et environnementales²⁰. Elle invite à développer des stratégies territoriales innovantes, fondées sur la participation des communautés locales, la transmission des savoir-faire traditionnels, l'appropriation citoyenne des espaces patrimoniaux et l'élaboration de plans de gestion urbaine durables. Il ne s'agit donc pas de figer la ville dans son

²⁰ Bandarin, F., & van Oers, R. (2012). *The Historic Urban Landscape: Managing Heritage in an Urban Century*. Chichester : Wiley-Blackwell, pp. 35–42.

passé, mais de l'ancrer dans une dynamique de transformation respectueuse de son histoire et de ses habitants.

VI. Vers une approche intégrée et territoriale

À la croisée du patrimoine et de la modernité, il s'agit de comprendre comment un tissu urbain ancien, porteur de mémoire, peut être inscrit dans un projet territorial dynamique, capable de répondre aux besoins actuels tout en valorisant les ressources culturelles locales. Cette réflexion s'inscrit dans un contexte plus large de renouvellement des approches en matière de gestion des villes historiques dans les pays en développement, où les défis de durabilité, de justice spatiale et de résilience urbaine sont particulièrement pressants. « *Le patrimoine doit être pensé dans son environnement territorial, comme une composante du développement local durable* »²¹.

Photo n°3 : La médina et son architecture arabo musulmane

Source : Abdouroihamane Djandi 2024

Cette photographie met en évidence l'architecture caractéristique de l'ancienne ville arabo-musulmane aux Comores. Ce paysage urbain singulier constitue le témoignage d'un riche patrimoine historique et culturel qu'il convient de préserver²².

²¹ CLAVAL P., (2003), Géographie culturelle, Paris, Armand Colin.

²² Blanchy, S. (2009). Vies croisées à Moroni : ethnographie d'une ville en devenir. Paris : Karthala, pp. 120-125.

VII. Discussions

Une analyse critique approfondie des travaux académiques, des rapports institutionnels, des documents de planification urbaine ainsi que des archives historiques relatives à Mutsamudu et à la région d'Anjouan a constitué la première étape essentielle de cette étude. Cette revue documentaire a permis de reconstituer de manière exhaustive le contexte historique, socio-économique et patrimonial de la ville, en s'appuyant sur une diversité de sources pour en croiser les apports et en identifier les limites.

Les publications scientifiques ont fourni des éclairages théoriques et comparatifs sur les dynamiques urbaines et patrimoniales dans les contextes insulaires du Sud, tandis que les rapports officiels et documents administratifs renseignent sur les politiques publiques, les projets en cours et les contraintes institutionnelles.

L'examen des archives historiques a permis de retracer l'évolution spatiale et sociale de Mutsamudu, en mettant en lumière l'influence des sultanats, des échanges commerciaux dans l'océan Indien, et des pratiques architecturales et urbaines traditionnelles qui ont façonné le centre historique. Cette reconstitution historique a été cruciale pour comprendre les valeurs patrimoniales à préserver et les héritages culturels à valoriser.

Un état des lieux détaillé du centre historique de Mutsamudu a été conduit à travers une série d'enquêtes de terrain rigoureuses, visant à documenter de manière exhaustive la condition actuelle du bâti, des infrastructures et des espaces publics. Cette phase de diagnostic s'est appuyée sur plusieurs méthodes complémentaires.

Les visites systématiques ont permis d'examiner directement les caractéristiques architecturales du centre historique, en relevant les typologies constructives, les matériaux utilisés, l'état de conservation des édifices (maisons traditionnelles en pierre de corail, mosquées, citadelle), ainsi que les transformations récentes. L'étude a également porté sur les réseaux techniques (ruelles, routes) et sur l'organisation des espaces publics, afin d'évaluer leur fonctionnalité et leur adéquation aux usages quotidiens des habitants.

À partir de données satellitaires à haute résolution, de photographies aériennes et de plans cadastraux actualisés, une cartographie fine a été élaborée. Celle-ci a permis d'identifier précisément les zones affectées par la dégradation du bâti, les secteurs marqués par une urbanisation informelle non planifiée, ainsi que la répartition spatiale des infrastructures existantes (routes, équipements publics, réseaux). Cette cartographie thématique

constitue un outil essentiel pour visualiser les dynamiques territoriales et les zones prioritaires d'intervention.

L'étude a porté une attention particulière à la structure urbaine du centre historique, en analysant la trame des ruelles, la densité bâtie, la distribution des fonctions (habitat, commerce, lieux de culte) et les relations entre les espaces publics et privés. Cette analyse morphologique vise à caractériser les spécificités spatiales et fonctionnelles du tissu ancien, à identifier les éléments porteurs d'identité patrimoniale, ainsi que les secteurs susceptibles d'accueillir des projets de rénovation ou de développement durable.

En combinant ces différentes méthodes, ce diagnostic territorial offre une compréhension approfondie des forces et faiblesses du centre historique de Mutsamudu, fournissant ainsi une base solide pour orienter les stratégies de conservation et de développement urbain intégrées.

VIII. Recommandations

À partir de l'analyse croisée des différentes sources données documentaires, observations de terrain, entretiens avec les acteurs locaux et évaluation institutionnelle cette étude élabore un diagnostic global et multidimensionnel des enjeux auxquels est confronté le centre historique de Mutsamudu. Ce diagnostic met en lumière les interactions complexes entre la préservation du patrimoine bâti et immatériel, les dynamiques socio-économiques locales, les défis environnementaux, ainsi que les contraintes et opportunités liées aux politiques publiques existantes. « *La protection du patrimoine n'a de sens que si elle est portée par une vision stratégique du territoire* »²³. Sur cette base, l'étude propose plusieurs scénarios stratégiques intégrés, articulant de manière cohérente la conservation patrimoniale, l'amélioration des conditions de vie des habitants et le développement économique local. Ces scénarios sont conçus pour répondre aux exigences spécifiques d'un territoire insulaire en situation de vulnérabilité, tout en s'inscrivant dans une logique de durabilité sociale, économique et environnementale.

Les recommandations formulées visent à être à la fois pragmatiques et opérationnelles, prenant en compte les ressources disponibles, les capacités institutionnelles et les dynamiques sociales propres à Mutsamudu. Elles cherchent à favoriser une gouvernance inclusive et participative, encourageant la mobilisation et la coopération des différents acteurs concernés, afin d'assurer la pérennité des actions engagées.

Enfin, ces propositions stratégiques sont pensées en conformité avec les normes et critères internationaux, notamment ceux de l'UNESCO, dans le

²³ ROBIC M C et LAMY L., (2025), *Penser le patrimoine*, Paris : CNRS Editions.

cadre de la candidature du centre historique de Mutsamudu au patrimoine mondial. Elles intègrent ainsi les impératifs liés à l'authenticité et à l'intégrité du site, tout en valorisant le rôle de la reconnaissance patrimoniale comme levier de développement territorial et de rayonnement culturel à l'échelle locale et globale.

Conclusion

L'étude du centre historique de Mutsamudu met en lumière les tensions complexes entre préservation patrimoniale et développement urbain contemporain dans un contexte insulaire marqué par la fragilité économique, la croissance démographique et la vulnérabilité environnementale. À travers une approche mêlant analyse historique, enquêtes de terrain et observations cartographiques, ce travail a permis de dresser un diagnostic multidimensionnel du tissu ancien, tout en identifiant les représentations sociales et les dynamiques d'usage qui le traversent.

La problématique centrale visait à interroger les conditions dans lesquelles il serait possible de concilier la valorisation du patrimoine de Mutsamudu avec les impératifs contemporains de développement économique, social et infrastructurel, sans altérer l'authenticité du lieu ni exclure ses habitants. L'hypothèse avancée postulait que cette conciliation ne pouvait réussir que par une gouvernance patrimoniale inclusive, une planification urbaine contextualisée et une mobilisation des ressources locales, tant humaines que culturelles.

Les résultats de l'étude confirment largement cette hypothèse. La richesse du centre ancien ne réside pas uniquement dans son architecture ou ses monuments, mais dans l'épaisseur de ses usages, de ses mémoires, et de ses pratiques sociales. Ce patrimoine vivant peut, à condition d'être reconnu et valorisé de manière participative, devenir un vecteur de développement local. En impliquant les habitants dans les processus de transformation, en s'appuyant sur les savoir-faire vernaculaires, et en favorisant l'émergence de filières économiques liées au tourisme culturel ou à l'artisanat, il est possible d'articuler conservation et innovation dans une perspective durable.

Cependant, cette étude présente certaines limites. D'une part, les données de terrain, bien que riches, restent concentrées sur un nombre limité de quartiers et d'acteurs, ce qui invite à approfondir l'analyse à une échelle plus large et plus diversifiée. D'autre part, les contraintes politiques et institutionnelles locales, peu abordées ici, mériteraient une investigation spécifique, notamment en ce qui concerne les capacités de gouvernance et de financement des projets patrimoniaux.

En perspective, plusieurs pistes peuvent être envisagées. D'un point de vue opérationnel, l'élaboration d'un Plan de gestion du patrimoine co-construit avec les communautés locales pourrait constituer un outil structurant, favorisant une meilleure intégration des dimensions patrimoniales dans les politiques urbaines. Du point de vue académique, un approfondissement des représentations intergénérationnelles du patrimoine permettrait de mieux comprendre les dynamiques culturelles à l'œuvre dans la transformation de la ville.

Ainsi, cette recherche contribue à souligner que la patrimonialisation du centre ancien de Mutsamudu ne peut être pensée comme une simple conservation du passé, mais bien comme un projet de société, intégrant les habitants, les mémoires, les économies locales et les imaginaires collectifs. Le patrimoine, loin d'être un héritage figé, devient alors un levier pour construire un futur viable, équilibré et ancré dans l'histoire de ceux qui l'habitent.

Références Bibliographiques

- 1) Bandarin f., van oers r. (2012), the historic urban landscape: managing heritage in an urban century, chichester : wiley-blackwell, pp. 35–42.
- 2) Blanchy s. (2009), vies croisées à moroni : ethnographie d'une ville en devenir, paris : karthala, pp. 120–125.
- 3) Di meo g. (1998), géographie sociale et territoires, paris : armand colin, 254 pages.
- 4) Djandi a. (2025), face au changement climatique : une planification urbaine durable aux comores, disponible sur : <https://masiwa-comores.com/politique/face-au-changement-climatique-une-planification-urbaine-durable-aux-comores/>
- 5) Donadieu p. (2003), campagnes urbaines, arles : actes sud, 254 page
- 6) Claval p. (2003), géographie culturelle, paris : armand colin, 254 pages.
- 7) Choay f. (1992), l'allégorie du patrimoine, paris : seuil, pp. 15–35.
- 8) Ecochard m. (1965), urbanisme et habitat au maghreb, rabat : centre de documentation et de recherche urbaine, 254 pages.
- 9) Gravari-barbas m. (2005), patrimoines et cultures urbaines, paris : l'harmattan, 254 pages.
- 10) Nora p. (1984), les lieux de mémoire : la république, paris : gallimard, 254 pages.
- 11) Reghezza-zitt m. (2012), géographie du risque, paris : armand colin, 254 pages.
- 12) Robic m. c., lamy l. (2025), penser le patrimoine, paris : cnrs éditions, 254 pages.
- 13) Robinson j. (2006), ordinary cities: between modernity and development, london : routledge, pp. 1–25.
- 14) Soubeyran g. (2002), le patrimoine : culture, ville et société, paris : armand colin, 254 pages.
- 15) Soja e. w. (2010), seeking spatial justice, minneapolis : university of minnesota press, pp. 31–60.
- 16) Unesco (2011), recommandation sur le paysage urbain historique (puh), paris : unesco, pp. 3–6.